

TURKIY LUG'ATLARDA KELITIRILGAN HAYVON NOMLARINI NOMLARINING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI

To'rayeva Muattar

Termiz davlat universiteti talabasi

Xidirova Iroda

Ilmiy rahbar, Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7954430>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qadimgi turkiy lug'atlar tarkibidan joy olgan hayvon nomlarining hozirgi kundagi muqobili, so'zliklarining leksik-semantik tahliliga oshirilgan.

Kalit so'zlar: Hayvon nomlari, yovvoyi hayvonlar, semantik tahlil hayvonlarning tur, jins yosh munosabatlari.

LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF ANIMAL NAMES MENTIONED IN TURKISH DICTIONARIES

Abstract. In this article, the lexical-semantic analysis of the modern alternatives of the animal names included in the ancient Turkic dictionaries is presented.

Key words: Animal names, wild animals, semantic analysis, species, sex-age relationships of animals.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ, УПОМЯНУТЫХ В ТУРЕЦКИХ СЛОВАРЯХ

Аннотация. В данной статье проводится лексико-семантический анализ современных вариантов названий животных, включенных в древнетюркские словари.

Ключевые слова: Названия животных, дикие животные, семантический анализ, виды, половозрастные отношения животных.

Mahmud Koshgariyning "Devoni lug'otit turk" ("Turkiy so'zlar devoni"—turkiy tillar haqidagi qomusiy asari 1071–1072).

Bu asar XI asrda 2–yarmida Markaziy Osiyoda va G'arbiy Xitoy hududida istiqomat qilgan turkiy uruq va qabilalari, ularning ijtimoiy ahvoli kelib chiqish tarixi haqida bizga ma'lumotlar qoldirilgan.

Shu orinda biz ham asarda keltirilgan "Hayvon nomlari" so'z birikmalarini tahlil qilib chiqamiz.

Lekin tilshunoslik asari birgina "Devoni lug'otit turk" emasligi yuzasidan XII–XIV asrlarni oz ichiga oluvchi "muallifi aniqlanmay qolgan" "At –tuhfat" kitobi tarkibida qollanilgan " hayvon nomlari" so'z va birikmalarini tahlil qilib chiqamiz.

"Kelurnoma" asari Muhammad Yoqub chingiy tomobidan yozilgan. Bunda turkiy–forsiy lug'atda "hayvon nomlar"ini kòrib chiqamiz Chunki, bu asarni ikki asar yozilishi jihatdan birin–ketin yaratilgan bòlib, turkiy tilning o'guz, qipchoq, qarluq shevalarida tarkibiy almashinib boradi. Masalan, "Devoni lug'otit turk"da–Тоғуз(374–bet) "At tuhfat"da–Донуз(193–bet) "Kelurnoma"da–Тонгуз(104–bet)larda keltirilgan. "Devoni lug'otit turk"da quyon so'zi Тавишган(468–bet) "At tuhfat"da Кїжан (224–bet)."Kelurnoma"da esa Тавушкан(102–bet). Yuqoridagi leksik semantik tahlilimizdan uchala lug'atlardagi hayvon nomlarining qiyoslash orqali turlicha nomlanganligini kòrsatadi. Keyingi tahlilimiz o'sha davrdagi ayiq so'zi ornida qollanilgan so'zlarga qaratiladi."Devoni lug'otit turk"da Аба (113–bet) "At tuhfat"da esa Ажу

(166–bet) "Kelurnoma" da Айик, (77–bet) kabi sòzlar quyon sòzi òrnida qòllanilgan." Devon" va "At tuhfat" va "Kelurnoma" da asarlaridagi "hayvon nomlari"ni solishtirdik. Kòrikki har uchala asarda ham ularning nomlari har xil keltirilgan.

Xulosa o‘rnida shuni aytib o‘tish mumkinki, davrlar o‘tishi bilan insonlar o‘z ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, hayvon nomlarini leksik, fonetik hamda grammatik jihatdan qulay tarzda talaffuz qilib kelishgan. Tadqiqot ishimizdagi lug‘atlardan ko‘rinib turibdiki, insoniyat hayvon nomlarini faqatgina bir nom ostida saqlashmagan, balki tur, jins hamda yosh nuqtai nazaridan bo‘lib tasniflab kelishgan. Bu esa turkiy xalqlarning qanchalik lug‘at boyligi sermahsul ekanligining yorqin timsolidir. Ushbu lug‘atlar avloddan avlodga o‘tish jarayonida yanada kengayib, yangilanib boradi. b boradi.

REFERENCES

1. Mahmud Koshg‘ariy. Turkiy so‘zlar devoni (Devonu lug‘atit turk). –
2. Toshkent: Fanlar Akademiyasi, 1963.
3. Attuhfatuz zakiyatu fillug‘atit turkiya [Turkiy til (qipchoq tili) haqida noyob
4. tuhfa]. – Toshkent: Fan, 1968.
5. Shavkat Rahmatullayev. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati – Toshkent: Universitet, 2000.
6. Xidirova. I., & Dobilova. M (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM Modern Science and Research. 2(3), 138-141.
7. Khidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). Modern Science and Research, 2(3).
8. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech Speech (On the Example of the Uzbek Family). EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 1(2), 196-199.
9. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO ‘ZINING KELIB CHIQUISHIGA OID ILMIIY QARASHLAR. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 188-189.
10. Jo‘rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG‘LAYDI” ASARIDA QO‘LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 42-48.
11. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). “TEMIR XOTIN” DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496).
12. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO ‘TAYEVNING “SHO ‘RODAN QOLGAN ODAMLAR” ASARIDA NOADABIY QATLAM SO ‘ZLARINING QO ‘LLANILISHI. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491).
13. Xidirova, I. ., & Jo‘rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY"). Modern Science and Research, 2(3), 142–144.

14. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. Modern Science and Research, 2(3), 138–141.